

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183106>

YOSHLAR ORASIDA AKNE TARQALISHINI BAHOLASH

Abduhamidov Dilshoda Xalimovna

umumiy amaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrası assistenti.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand shahri, O‘zbekiston

Ablakulova Munisa Xamrakulovna

umumiy amaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrası katta o‘qituvchisi.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand shahri, O‘zbekiston

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa Yoshlar o‘rtasida akne tarqalishini baholash, maktab o‘quvchilari va talabalarning akne haqida xabardorligini solishtirish, aknening turli yosh toifalaridagi yoshlarning hayot sifati va psixo-ijtimoiy sohasiga ta‘sirini tahlil qilish. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz hayotning dermatologik sifati indeksini baholash uchun savollar asosida o‘rganilayotgan sub‘ektlarning klinik va anamnestik ma‘lumotlarini va psixososyal jihatlarini baholash uchun so‘rovnomani tahlil qildik va ishlab chiqdik. Tadqiqot ochiq, oddiy va qisqa muddatli edi. Natijada, 13 yoshdan 16 yoshgacha va 19 yoshdan 23 yoshgacha bo‘lgan yosh toifalarida akne tarqalishi sezilarli darajada farq qilmaydi degan xulosaga keldik (mos ravishda 43,8% va 46,4%). Erkak yoki ayol lezyonlari uchun gender ustunligi yo‘q edi (46% va 44,8%). II guruhdagi respondentlar ushbu kasallik haqida ko‘proq ma‘lumotga ega. Qichishish, yonish va og‘riq ko‘rinishidagi akne klinik ko‘rinishlari II guruhdagi qizlar tomonidan ko‘proq qayd etilgan. Maktab o‘quvchilari bilan solishtirganda, akne bilan og‘rigan talabalar affektiv kasalliklarga ko‘proq moyil bo‘lib, o‘z-o‘zini hurmat qilishning pasayishi haqida 1,4 baravar ko‘proq xabar berishadi.

Kalit so‘zlar: Akne, davolash.

KIRISH

Akne (qadimgi yunoncha ἄκμη - nuqta, balandlik, gullash) yoki akne - bu uzoq muddatli yallig‘lanishli teri kasalligi bo‘lib, yog‘soch follikulasini yopib qo‘yganda paydo bo‘ladi [3] [4]. Ushbu holatning tipik belgilari komedonlar, pustulalar, yog‘li

teri va mumkin bo'lgan chandiqlar [5][6][7]. Kasallik, birinchi navbatda, teriga nisbatan ko'p miqdordagi yog 'bezlari, shu jumladan yuz, ko'krakning yuqori qismi va orqa qismiga ta'sir qiladi[8]. Kasallikning paydo bo'lgan ko'rinishlari, ayniqsa, o'smirlarda tashvish, o'zini past baho va o'ta og'ir holatlarda depressiya yoki o'z joniga qasd qilish fikrlariga olib kelishi mumkin[9][10]. 80% hollarda akne paydo bo'lishining asosiy sababi genetikdir[6]. Oziqlanish va chekishning roli noaniq va tozalik ham, quyosh nuriga ta'sir qilish ham rol o'ynamaydi [6][11][12]. Ikkala jinsda ham androgen gormonlari asosiy mexanizmning bir qismi bo'lib, sebum ishlab chiqarishni ko'paytiradi[13]. Yana bir keng tarqalgan omil - Cutibacterium ko'payishi. terida mavjud bo'lgan akne [14]. Akne uchun davolanish turmush tarzini o'zgartirish, dori-darmonlar va tibbiy muolajalarni o'z ichiga oladi. Shakar kabi oddiy uglevodlarni iste'mol qilishni kamaytirish yordam berishi mumkin [15]. Tez-tez ishlatiladigan dori-darmonlar to'g'ridan-to'g'ri ta'sirlangan teriga qo'llaniladi, masalan, azelaik kislota, benzoil peroksid va salitsil kislotasi [16]. Antibiotiklar va retinoidlar teriga surtiladigan va akne davolash uchun og'iz orqali qabul qilinadigan formulalarda mavjud [16]. Ammo antibiotik terapiyasi natijasida antibiotik qarshiligi rivojlanishi mumkin[17]. Ayollarga akne bilan kurashishga yordam beradigan bir necha turdagi og'iz kontratseptivlari mavjud [16]. Odatda, sog'liqni saqlash xodimlari isotretinoinni faqat aknening og'ir shakllarini davolash uchun ishlatadilar , chunki yon ta'sirining yuqori xavfi [16][18]. Tibbiyot hamjamiyatining ba'zilar odamlarga umumiy uzoq muddatli ta'sirni kamaytirish uchun akneni erta va intensiv davolashni tavsiya qiladi [9].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Yoshlar o'rtasida akne tarqalishini baholash , maktab o'quvchilari va talabalarning akne haqida xabardorligini taqqoslash, aknening turli yosh toifalaridagi yoshlarning hayot sifati va psixo-ijtimoiy sohasiga ta'sirini tahlil qilish .

Materiallar va usullar. Hayotning dermatologik sifati indeksini baholash uchun savollar asosida sub'ektlarning klinik va anamnestik ma'lumotlarini va psixo-ijtimoiy jihatlarini baholash uchun so'rovnoma ishlab chiqilgan. Tadqiqot ochiq, oddiy va qisqa muddatli edi. So'rovda 614 kishi ishtirok etdi: I guruh - 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari (192 kishi), II guruh - 19 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan talabalar (422 kishi). Natijalar anonim onlayn so'rov, qog'oz so'rovi orqali talabalar uchun "Aknesiz terini tozalang " interaktiv ma'ruzasida va Oltoy davlat tibbiyot universiteti yotoqxonalarida ishlash paytida to'plangan.

Natijalar I guruhdagi 78 (40,6%) kishi akne muammosidan xabardor edi : 26 (30,6%) o'g'il va 52 (48,6%) qiz, II guruhda - 300 (71,1%) kishi: 99 (60,7%) o'g'il bolalar va 201 (77,6%) qizlar. I guruhdagi respondentlarning 84 tasi (43,8%) akne mavjudligini qayd etdi , ular orasida 40 (47%) o'g'il bolalar va 44 (41,1%) qizlar, II guruhdan - 196 (46,4%) kishi: 74 o'g'il (45,4) %, qizlar – 122 (47,1%). Har xil

darajada terining qichishi, yonishi yoki og'rig'i ko'rinishidagi akne ko'rinishini 159 (81,1%) talaba qayd etdi: 56 (75,7%) o'g'il bolalar va 103 (84,4%) qizlar. Maktab o'quvchilari orasida 59 (70,2%) kishi sanab o'tilgan alomatlarni ko'rsatdi: 25 (62,5%) o'g'il bolalar va 34 (77,3%) qizlar. Akne tufayli tushkunlikni I guruhdagi 1 (1,2%) qiz va II guruhdagi 17 (8,7%) kishi ko'rsatdi: 1 (1,4%) o'g'il va 16 (13,1%) qiz. Anksiyete I guruhda 27 (32,1%) kishi tomonidan qayd etilgan, ulardan 3 (7,5%) o'g'il bolalar va 24 (54,5%) qizlar. II guruhda 90 (46%) kishi tashvish bildirgan: 13 (17,6%) o'g'il va 77 (63,1%) qiz. Achchiqlanishning kuchayishi I guruhdagi 26 (31%) respondent tomonidan qayd etilgan: 16 (40%) o'g'il bolalar va 10 (22,7%) qizlar va 62 (31,6%) II guruh respondentlari: 37 (57%) o'g'il bolalar va 25 (20,5%) qizlar. Maktab o'quvchilari guruhidan 30 (35,7%) kishi akne muammosi deb hisoblamaydi : 21 (52,5%) o'g'il bolalar va 9 (20,5%) qizlar va 27 (13,7%) talabalar guruhi: 23 (30,7%) o'g'il bolalar va 4 (3,3%) qiz. Aknening o'z-o'zini hurmat qilishiga salbiy ta'siri (engildan juda kuchligacha) 151 (77%) o'quvchida aniqlandi: 37 (50%) o'g'il va 114 (93,4%) qiz. Maktab o'quvchilari orasida 45 (53,5%) odam akne tufayli o'z-o'zini hurmat qilishning pasayishini ko'rsatdi : 23 (57,5%) o'g'il va 22 (50%) qiz. I guruhda aknelarning dam olish va ijtimoiy faollikka ta'siri 18 (21,4%) kishi tomonidan qayd etilgan, ulardan 4 (10%) o'g'il bolalar va 14 (31,8%) qizlar. II guruhda - 67 (34,2%) kishi: 10 (13,6%) o'g'il va 57 (46,7%) qizlar. Aknening shaxsiy hayotga ta'sirini I guruhdagi 25 (29,8%) respondent qayd etdi: 9 (22,5%) o'g'il va 22 (50%) qiz va 61 (31,1%) II guruh: 12 (16,3%) o'g'il bolalar va 49 (40,2%) qizlar.

XULOSA

13 yoshdan 16 yoshgacha va 19 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan yosh toifalarida akne tarqalishi sezilarli darajada farq qilmadi (mos ravishda 43,8% va 46,4%). Erkak yoki ayol lezyonlari uchun gender ustunligi yo'q edi (46% va 44,8%). II guruhdagi respondentlar ushbu kasallik haqida ko'proq ma'lumotga ega. Qichishish, yonish va og'riq ko'rinishidagi akne klinik ko'rinishlari II guruhdagi qizlar tomonidan ko'proq qayd etilgan. Maktab o'quvchilari bilan solishtirganda, akne bilan og'rigan talabalar affektiv kasalliklarga ko'proq moyil bo'lib, o'z-o'zini hurmat qilishning pasayishi haqida 1,4 baravar ko'proq xabar berishadi. Ikkala guruhdagi qizlar tashvish va depressiyaga, o'g'il bolalar esa asabiylashishga moyil. Aknening bo'sh vaqtga, ijtimoiy faollikka va shaxsiy hayotga ta'siri har ikki guruhning respondentlari tomonidan ko'proq qayd etilgan. Nozogen reaksiyalar bo'yicha eng zaif guruh 19 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan qizlardir. Shunday qilib, akne va psixo-emotsional kasalliklar o'rtasidagi munosabatlar muammosi zamonaviy dermatologiyada tibbiy va ijtimoiy ahamiyatga ega va dermatologlar va psixiatrlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir tizimini tashkil qilishni talab qiladi.

ADABIYOT:

1. Абидова С.С., Баженов Л.Г. Биохимические аспекты патологического ожирения // Хирургия Узбекистана.-Т.,2007.-№1.-С.59-64
2. ADVANCE. Крупнейшее исследование в области сахарного диабета, доказавшее роль интенсивного контроля гликемии в профилактике основных осложнений диабета // Проблемы эндокринологии. – М.,2008. - №6. - С. 52-53.
3. Алексеева Н. С., Лобыкина Е. Н., Салмина-Хвостова О. И. Медицинская помощь пациентов с избыточной массой тела // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – М.,2008.-№6.-С.35-37.
4. Алексеева Н.С., Лобыкина Е.Н., Салмина-Хвостова О.И. Социологическая оценка качества оказания медицинской помощи лицам с избыточной массой тела и ожирением // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – М., 2009. - №2. - С. 32-34.
5. Алексеева Н. С., Лобыкина Е. Н., Салмина-Хвостова О. И. Оценка эффективности и качества медицинской помощи населению с избыточной массой тела и ожирением // Здравоохранение Российской Федерации. — 2008. — N 4. — С. 44-46.
6. Алексеева Н. С., Салмина-Хвостова О. И. Качество и эффективность оказания медицинской помощи населению с ожирением // Здравоохранение Российской Федерации.-М.,2010.-№1.-С.45-49.
7. Алимов А. В. Принципы семейной медицины и подготовка врача общей практики в Узбекистане // Журнал теоретической и клинической медицины.-Т.,2006.-№5.-С.15-18.
8. Болотова М.Е., Великанова Л.И., Мазуров В.И. Сочетанное применение немедикаментозного лечения и сиофора у больных с ожирением и гиперинсулинемией // Эфферентная терапия. - СПб, 2007. - №1. - С. 6-7.
9. Бубнова М. Ожирение и кардиологический риск пациента. Возможности профилактики // Врач. – М., 2009. - №5. - С. 48-53.
10. Драпкина О.М., Корнеева О. Н., Ивашкин В. Т. Влияние на параметры абдоминального ожирения у больных метаболическим синдромом: фокус на приверженность диетическим рекомендациям // Лечащий врач. – М., 2010. - №7. - С. 29-34.
11. Дробижев М., Макух Е., Кикта С. Депрессии у больных, страдающих ожирением // Врач. – М., 2008. - №12. - С. 51-55

12. Лейла Хакимова, Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Дилшода Абдухамидова Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход // ОИИ. 2021. №8/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnoe-materinstvo-i-effektivnyu-antenatalnyu-uhod> (дата обращения: 18.03.2023).
13. Рахимова Хидоят Мамарасуловна, Хакимова Лейла Рафиковна, Аблакулова Муниса Хамрокуловна, Абдухамидова Дилшода Халимовна Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-po-uluchsheniyu-kachestva-vedeniya-bolnyh-s-patologiyey-endokrinyh-organov-v-usloviyah-pervichnogo-zvena> (дата обращения: 18.03.2023).
14. Юлдашова Н., Хакимова Л. РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАБОТЕ «ШКОЛЫ МАТЕРИНСТВА» //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 507.
15. Абдухамидова, Д., и М. Аблакулова. «Роль врача общей практики в профилактике ожирения». *Журнал вестник врача*, т. 1, вып. 2, апрель 2011 г., сс. 27-30, https://inlibrary.uz/index.php/doctors_herald/article/view/11653.
16. Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Лейла Хакимова Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП // ОИИ. 2020. №1/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-ratsionalnogo-naznacheniya-lekarstvennyh-sredstv-i-vybor-personalnogo-lekarstva-v-praktike-vop> (дата обращения: 18.03.2023).
17. Аблакулова М., Абдухамидова Д. Особенности стареющего организма и фармакотерапии в гериатрии //InterConf. – 2020.